

MEDICAL SCIENCES

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 18

Stolyarenko P.,

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Khaidarov A.,

student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4549-8596>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 18

Столяренко П.Ю.,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Хайдаров А.К.,

студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4549-8596>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249784>

Abstract

The eighteenth part of the series of articles is devoted to the history of artificial lung ventilation. The contributions of the following physicians are briefly described: Hippocrates, Claudius Galenus, Paracelsus, Andreas Vesalius, Robert Hooke, Jacob Winslw, William Tossach, John Fothergill, Richard Mead, John Wilkinson, William Cullen, John Hunter, Charles Kite, Henry Silvester, Joseph O'Dwyer, George Fell, and others.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part is in DSJ No. 95, the 14th part is in DSJ No. 96, the 15th part is in DSJ No. 97, the 16th part is in DSJ No. 98, the 17th part is in DSJ No. 99. To be continued.

Аннотация

Восемнадцатая часть цикла статей посвящена истории искусственной вентиляции лёгких. Кратко описан вклад следующих врачей: Гиппократ, Клавдия Галена, Парацельса, Андреаса Везалия, Роберта Гука, Якоба Винслёва, Уильяма Тоссаха, Джона Фотергила, Ричарда Мида, Джона Уилкинсона, Уильяма Каллена, Джона Хантера, Чарльза Кайта, Генри Сильвестра, Джозефа О`Двайера, Джорджа Фелла и др.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96, 15-я часть – в DSJ № 97, 16-я часть – в DSJ № 98, 17-я часть – в DSJ № 99. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, artificial ventilation, forced respiration.

Ключевые слова: история наркоза, искусственная вентиляция, принудительное дыхание.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ

К первым научным трудам о вентиляции лёгких можно отнести «Трактат о воздухе», в котором Гиппократ (460–375 до н. э.) описал методику предотвращения удушья. В своём труде Гиппократ утверждал: «Нужно ввести канюлю в трахею вдоль

челюстной кости, чтобы воздух мог втягиваться в лёгкие». Таким образом, Гиппократ дал первое описание эндотрахеальной интубации [1–4].

В 161 году известный философ и хирург Клавдий Гален (рис. 1) первым описал собственный опыт вдвухания воздуха в дыхательные пути животных через тростниковую трубочку.

Рис. 1. Claudius Galenus (129–216)

Первую форму аппарата искусственной вентиляции лёгких, вероятно, описал **Парацельс**, который в 1530 году с успехом применил при асфиксии вентиляцию через трубку кожаными мехами, предназначенными для раздувания огня в камине [5].

В 1543 году один из основоположников анатомии эпохи Возрождения **Андреас Везалий** (Andreas Vesalius, 1514–1564) В своём классическом 7-томном труде «О строении человеческого тела», русский перевод которого занимает около 2000 страниц [6], Везалий описал трахеотомию, выполненную в эксперименте на животном с целью проведения ИВЛ: «Чтобы к животному возвратилась жизнь, надо сделать отверстие в стволе дыхательного горла, в которое следует вставить трубку из камыша или тростника; затем вы будете дуть в неё, чтобы лёгкие снова расширились..., и животное вдохнет воздух... А также как я делаю это и слежу за тем, чтобы лёгкое периодически наполнялось воздухом, чтобы работа сердца и артерий не прекращалась...» [7, 8]. Несколькими строками ниже Везалий дал классическое описание фибрилляции сердца, наступающей после прекращения ИВЛ: «...когда лёгкое долго опадает, усматривается пульс и движение сердца и артерий волнистое, наподобие нервной дрожи, червеобразное, а когда лёгкое надуту, оно делается снова большим и быстро и поразительно неровно движется» [6, 7].

В 1543 году Везалий стал придворным врачом императора Священной Римской империи Карла V, приобрёл хорошую частную практику и высокую репутацию. После отречения Карла V в 1556 году

Везалий поступил на службу к его сыну Филиппу II, королю Испании. В период правления Филиппа II он получил известность как клиницист из-за двух своих знаменитых пациентов. Первым был король Франции Генри II, который получил тяжёлую черепно-мозговую травму во время рыцарского турнира. Везалий отправился в Париж, чтобы ассистировать другому известному врачу, Амбруазу Паре (Ambrosie Pare). Как только Везалий прибыл в Париж, он выполнил предварительное исследование, неизвестное парижским медикам, используя чистую белую одежду, которую попросил короля прикусить ртом. Затем он резко дернул за ткань. Генри II отбросил свои руки назад и закричал от боли. С точки зрения современных неврологов и нейрохирургов этот приём Везалия относится к одному из методов выявления менингеального раздражения. Везалий предсказал, что король умрёт через несколько дней. Это случилось через 8 дней после его консультации [9].

Второй случай произошёл примерно в 1562 году с сыном Филиппа II – Доном Карлосом (Don Carlos). Бега по нижнему этажу дворца, он ударился головой о стену. После происшествия у Дона Карлоса развилась упорная лихорадка, которую безуспешно лечил известный испанский врач. Везалий решил, что страдания принца связаны с повышенным давлением на глазные яблоки. Возможно, что это было следствием синусита. Он вскрыл левую глазницу и очистил рану от гноя. Позднее правая глазница также была дренирована, лихорадка прошла немедленно [10].

В течение двух последующих лет, Везалий продолжал практиковать при дворе. Его часто приглашали провести препарирование или попытаться решить клинические головоломки. Карьера Везалия была на пике вершины. Он являлся состоятельным, известным врачом испанского двора, получившим множество наград, автором одного из шедевров эпохи Возрождения, и был любим своими пациентами и семьёй. После смерти в 1562 году Габриеля Фаллопио, занимавшего кафедру анатомии в Падуе, Везалий решил вернуться к исследовательской работе. В мае 1564 года Везалий получил свою прежнюю кафедру, однако вскоре произошла одна очень неприятная история [2]. Везалий попросил разрешение у семьи умершего испанского дворянина выполнить вскрытие покойного, чтобы найти причину его смерти. Вскрытие проводилось в при-

сутствии свидетелей. При осмотре сердца, свидетель увидел его биение, и был сделан вывод, что больной всё ещё был жив. Шокированная семья обвинила Везалия в убийстве и передала жалобу инквизиции. Король Филипп II ходатайствовал за изменение приговора. Не было сомнения, что без помощи короля, приговор был бы только один – сожжение на костре. Чтобы искупить грехи и сохранить свою жизнь, Везалий должен был совершить паломничество в Иерусалим [2].

Везалий решил до начала нового семестра в университете совершить это путешествие в Святую землю. Он заболел во время длительного и штормового морского путешествия, в котором запасы еды и воды были истощены. Он умер по неизвестным причинам 14 октября 1564 года в возрасте 50 лет, вскоре после достижения островов Занте (Zante) вблизи Греции [11].

Рис. 2. Robert Hooke (1635–1703) — английский естествоиспытатель, изобретатель, архитектор

Сто лет спустя **Роберт Гук** (рис. 2) повторил эксперименты Везалия на собаке, подвергшейся торакотомии, и, вдвывая воздух в отверстие, сделанное в трахее животного [12]. Гук также сделал важное наблюдение, что асфиксию предотвращают не только регулярные движения грудной клетки, но и поддержание регулярного потока воздуха в лёгкие.

Якоб Бенигнус Винслёв (рис. 3) в 1742 году обратился к вопросу о верных признаках смерти и преждевременного погребения (заживо) в своей диссертации «Неопределённость признаков смерти и опасность поспешных погребений и вскрытий» [13] (на французском: *Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, et des enterremens & embaumemens précipités*) [14].

Рис. 3. *Jacob Benignus Winslow (1669–1760) — французский анатом датского происхождения*

В Великобритании толчком к применению метода искусственного дыхания «рот в рот» для «внезапно умерших» стала статья хирурга **Уильяма Тоссаха** (William Tossach) из Эдинбурга, опубликованная в 1744 году в «*Медицинских эссе и наблюдениях*» Эдинбургского общества, посвященная его собственному успешному случаю, а затем пропаганда Джона Фотергилла и других энтузиастов (рис. 4). О Тоссах мало что известно. Он поступил в Университет Глазго в 1727 году, в 1771 году он опубликовал отчет о реанимации шахтёра Джеймса Блэра (James Blair), который был спасён при пожаре в угольной шахте. 3 декабря 1732 года в шотландском городе Аллоа Уильям Тоссах реанимировал задохнувшегося шахтёра, сделав ему искусственное дыхание «рот в рот». Рабочий был «по всей видимости мёртв», после того как его отнесли на 34 сажени от шахты «ко входу в шахту», что произошло примерно через полчаса или три четверти часа после того, как его оставили на дне». Джеймс Блэр стал первым человеком, которого оживили с помощью этого метода спасения жизни после аварии на угольной шахте. Блэр спустился в угольную шахту вскоре после пожара и задохнулся от дыма. Пролёжав без сознания у подножия лестницы около 45 минут, он был поднят на поверхность без пульса и

признаков дыхания. Приводим описание из статьи [15]. Тоссах обнаружил, что «ни в сердце, ни в артериях не было ни малейшего пульса и не наблюдалось ни малейшего дыхания; так что по всем признакам он был мёртв. Я приблизил свой рот к его губам и вдохнул изо всех сил, но, поскольку я не позаботился закрыть ему ноздри, весь воздух вышел из них, поэтому я взялся за них одной рукой, а другую положил ему на грудь у левого соска, я снова вдохнул в него изо всех сил, полностью приподняв его грудную клетку, и сразу же почувствовал шесть или семь очень быстрых ударов сердца». Он продолжал делать искусственные вдохи до тех пор, пока Блэр не начал дышать самостоятельно. Несмотря на то, что Блэр всё ещё был без сознания и не реагировал на сигналы, были проведены дополнительные процедуры. Они включали массаж тела, кровопускание (распространённая практика XVIII века) и использование летучей соли с едким запахом. Через час глаза Блэра начали двигаться, и, в конце концов, он пришёл в сознание через час и через четыре был уже дома [16]. Примечательно, что уже через неделю он вернулся к работе, и единственной жалобой, которая осталась после спасательной операции, была боль в спине!

-

Рис. 4. Иллюстрация реанимации Уильяма Тоссаха в 1732 году, сделанная в 1744 году. Источник: Wellcome Collection CC by 4.0 [15]

Публикация Уильяма Тоссаха – первое медицинское описание реанимации, документированное в медицинской литературе. Этот метод наиболее близок к современному методу базовой сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), применяемому парамедиками.

Этот случай, свидетелем которого стала толпа из почти 400 человек, считается первым современным документально подтверждённым случаем успешного проведения СЛР у взрослого человека. Тоссах опубликовал статью об этом случае в 1744 году [17]. Английский врач **Джон Фотергилл** (рис. 5) описал опыт Тоссаха в статье, которую он опубликовал в том же и следующем году [18, 19].

Рис. 5. John Fothergill (1712–1780) — британский медик, один из основателей Эдинбургского королевского медицинского общества

Приводим фрагмент из этой статьи: «... Человек, задохнувшийся от ядовитого пара, исходящего от углей, горящих в шахте, упал замертво, он пролежал в шахте от получаса до трех четвертей часа, а затем его вытащили наверх, его глаза и рот были широко раскрыты, кожа холодная; пульса ни в сердце, ни в артериях не наблюдалось, и дыхания не было. При этих обстоятельствах хирург, который рассказал об этом случае, приложил свой рот к

губам пациента и, сильно дую, одновременно удерживая ноздри, полностью поднял его грудь своим дыханием. Хирург сразу же почувствовал частые или даже очень частые удары сердца; грудная клетка продолжала функционировать, и вскоре после этого в артериях была обнаружена пульсация. Затем он вскрыл вену на руке, после того, как пострадавший сделал слабый вдох, кровь каплями потекла всего четверть часа, а затем кровотечение

стало обильным... Через час пациент начал приходить в себя, через четыре часа он дошёл домой и через столько же дней вернулся к своей работе. Там было много сотен человек, некоторые из них были из разных слоев общества...

P.S. Поскольку представление о чрезвычайном факте может, возможно, побудить некоторых попробовать эксперимент, когда произойдет случай, подобный тем, что указаны в приведённых выше примечаниях, есть надежда, что гуманность побудит всех таковых одарить общественность сообщением о своём успехе, с указанием основных сопутствующих обстоятельств. И поскольку автор этих строк взялся за дело распространения этого факта, он был бы рад сообщить публике, что многочисленные эксперименты подтверждают... возможность спасти множество жизней, ничем не рискуя» [18].

Некоторые городские власти на континенте призывали граждан применять этот метод ещё с середины XVIII века. Первое общество защиты прав пациентов было основано в Амстердаме в 1767 году и изначально пропагандировало вентиляцию лёгких выдыхаемым воздухом (ИВЛ) методом «рот в рот». Вскоре другие гуманитарные общества появились по всей Европе, особенно в приморских го-

родах, где часто случались утопления. За основанием Лондонского общества защиты прав пациентов в 1774 году, первоначально известного как «Институт», последовали активные усилия по продвижению ИВЛ «рот в рот» в Англии, вскоре в Шотландии, но лишь в 1780-х годах в Северной Америке. Разочарование в методе «рот в рот» как менее желательном (по разным причинам) привело к снижению его общего использования. В 1782 году то, что позже стало Королевским гуманным обществом в Лондоне, изменило своё явное предпочтение искусственной вентиляции лёгких «рот в рот» на ручную искусственную вентиляцию лёгких с помощью раздувающихся мехов, хотя «рот в рот» был методом реанимации, который мог попытаться применить любой спасатель.

Считается, что этот метод использовался с древних времён, поэтому Тоссах, вероятно, был не первым, кто применил вентиляцию лёгких выдыхаемым воздухом. Однако он оставил, по-видимому, первое клиническое описание этой процедуры в медицинской литературе, написанное им через 12 лет, в 1744 году [21].

Описание Тоссаха вызвало интерес к использованию мехов вместо прямого контакта. Идея была отвергнута и не поднималась в течение 30 лет.

Рис. 6. Richard Mead (1673–1754) — английский врач, член Королевского общества и Королевского колледжа врачей

В 1747 году **Ричард Мид** (рис. 6) предложил использовать для реанимации тепло, растирание и вдыхание табачного дыма в прямую кишку. Считалось, что никотин стимулирует сердцебиение, ускоряя и усиливая дыхание. Также считалось, что дым согревает пострадавшего и высушивает его внутренности, удаляя излишнюю влагу [20, 22].

Джон Уилкинсон (John Wilkinson, 1728–1808) опубликовал в 1764 году книгу, посвящённую спасению утонувших моряков, в ней он высказал предположение о потенциальной пользе раскалённого

железа и электричества [20]. Сейчас эти идеи кажутся нелепыми, но ранние попытки реанимации были ответом на наблюдаемые физические явления. Когда человек умирал, тело мгновенно теряло тепло. На живот человека клали тёплые угли, кипящую воду или сухой навоз в надежде, что восстановление тепла тела вернёт ему жизнь. Бичевание (реанимация) включало в себя порку крапивой. Окуривание (реанимация) состояло из вдувания табачного дыма или других веществ в прямую кишку.

Хотя каждому из этих методов приписывалась различная степень успеха, они не были надёжными, и их время прошло.

По крайней мере, с XV века акушерки эффективно применяли метод искусственного дыхания «рот в рот» у новорождённых с затруднённым дыханием. За исключением новорождённых, медицинское сообщество считало эту практику «неэлегантной», подходящей только для «простых людей». Несмотря на кратковременное распространение в XVIII веке, метод искусственного дыхания «рот в рот» вновь обрёл популярность лишь в середине XX века.

На протяжении столетий различные методы лечения, возможно, просто стимулировали реакцию на боль, а не являлись эффективными методами реанимации [20].

Десять лет спустя, в 1774 году, **Уильям Каллен** (рис. 7) предположил, что мехи можно использовать для «людей утонувших или кажущихся мёртвыми». Королевское гуманное общество официально одобрило использование мехов в 1782 году, а также более широкий спектр голландских методов, включая согревание, растирание, искусственное дыхание «рот в рот» и клизмы с табачным дымом. В конце XVIII – начале XIX веков было разработано и распространено несколько специализированных наборов для реанимации [20].

Рис. 7. William Cullen (1710–1790) — шотландский врач и химик, один из ведущих профессоров медицинской школы Эдинбургского университета

Начиная со времён Парацельса мехи и дыхательные подушки различных конструкций для проведения неотложной ИВЛ были распространены довольно широко; особенно богатым на изобре-

тения в этой области стал XVIII век. Британский священник **Стивен Гейлз** (рис. 8) создал один из первых ручных аппаратов для вдувания воздуха в лёгкие под названием «респиратор».

Рис. 8. Stephen Hales (1667–1761)

Рис. 9. François Chaussier (1746–1828)

Годом раньше, в 1774 году **Джозеф Пристли** (1733–1804) впервые получил кислород, а уже спустя пять лет французский акушер **Франсуа Шоссье** (рис. 9) предложил вдввание кислорода с помощью дыхательного мешка и маски при оживлении новорождённых – мнимоумерших, как их тогда называли. Можно с уверенностью сказать, что в этот пе-

риод экспираторный способ ИВЛ был на повседневном уровне столь же очевиден и общепринят, как наложение жгута для остановки кровотечения, приём алкоголя при переохлаждении или вызывание рвоты при пищевом отравлении.

Необходимость немедленного применения ИВЛ не была по-настоящему осознана до рекомендации **Джона Хантера** (рис. 10) Лондонс-

Рис. 10. John Hunter (1728–1793) — шотландский хирург и анатом

кому гуманному обществу в 1776 году. Шотландский врач и хирург доктор Хантер усовершенствовал идею Парацельса о том, что мехи можно использовать для реанимации пациентов с остановкой дыхания. Его идея была фактически придумана для дыхания новорождённых с асфиксией. Он изобрёл систему двухкамерных мехов, с которыми экспериментировал, делая вдохи на собаках (рис. 11). Поскольку использовались два меха, требовались две полости, ведущие к одному наконечнику, который вставлялся в ноздрю. Одна камера наполняла лёгкие воздухом, а другая их сдувала [5, 23, 24].

Использование устройства продолжалось до тех пор, пока в статье в

1929 году не было показано, что «резкое вдвухвание» воздуха из устройства может привести к повреждению лёгких. Однако более поздние журнальные статьи и книги указывали на то, что устройство иногда использовалось при необходимости, а наконечник либо вставлялся в воздуховод, как рекомендовал Хантер, либо иногда в трахеостому [23].

Изо Рис. 11.

Вверху мехи для наполнения лёгких с целью восстановления нарушенного дыхания. Иллюстрация представлена Библиотекой-музеем анестезиологии Вуда, Шомберг, Иллинойс [20] Изображение

Доктор Хантер был одним из первых членов Королевского гуманного общества, и его устройство было принято обществом и размещено вдоль различных маршрутов около озёр и рек для использования в чрезвычайных ситуациях. Мехи также были приняты Амстердамским обществом спасения жизни и установлены вдоль каналов Амстердама.

Из-за этого изобретения Хантера часто называют отцом искусственного дыхания. Это устройство обычно называли «мехами Хантера» [5, 25].

Инновационная система Джона Хантера с двумя мехами (один мех был предназначен для по-

дачи свежего воздуха, а другой – для удаления загрязнённого) была признана Обществом в 1782 году и привнесла новое представление в систему ИВЛ.

В 1787-88 годах **Чарльз Кайт** (Charles Kite, 1768–1811) чётко изложил принципы реанимации, хотя он отдал некоторое предпочтение согреванию. В 1788 году он получил серебряную медаль Лондонского Королевского гуманитарного общества за эссе, посвященное применению электричества для оживления внезапно умерших людей [25, 26] (рис. 12).

Рис. 12. Титульный лист эссе Кайта о спасении тех, кто казался мёртвым

На работы Кайта очень часто ссылаются как на первый опыт дефибриляции миокарда, хотя он сам описал в своём эссе более удачный случай оживления, проведённый мистером Сквайерсом (Squires) в 1774 году. Методы оживления, использованные и рекомендованные Чарльзом Кайтом, существенно отличаются от того, что мы теперь вкладываем в понятие реанимация. Так, например, согласно его описанию случая попытки оживления при утоплении, датированного 1785 годом, на протяжении первого часа оказания помощи Кайт сначала делал искусственное дыхание, согревал и растирал потерпевшего, вводил пары лекарственных настоев в желудок, пытался раздражать дыхательные пути табачным дымом и лишь только затем применял лейденские банки, посылая электрические разряды во всевозможных направлениях, что вызывало мышечные сокращения у умирающего. Тогда же Кайт сделал вывод, что при помощи электричества можно успешно оживать внезапно умерших людей [27, 28].

Доктор Кайт описывает в своей книге «Очерки и наблюдения, физиологические и медицинские, о погружении животных» «один из самых примечательных случаев» спасения после утопления, в которых он когда-либо участвовал. Он рассказывает о 35-летнем рядовом ополчения, который неделю страдал от лихорадки. Утром 12 февраля 1793 года ему стало намного лучше. Он маршировал вместе с остальными солдатами, а затем переправился через реку на обозной повозке. День был холодный, ветреный, и вода была «такой же холодной». Сначала он заболел тем, что было описано как приступ эпилепсии («фебрильная эпилепсия»), у него начался бред, и он упал в воду, оставался в воде не менее 12 минут, «его тело было полностью под водой, а голова на глубине двух футов». Его тело было «полностью пассивным»; «он не делал ни малейшей попытки плыть».

Когда спасательные шлюпки подняли утопшего на борт, он не подавал «ни малейшего при-

знака жизни”. “Его голова распухла, а лицо почернело”. С него сняли одежду, и “вытирание воды с груди и верхней части тела”, по-видимому, дало “хороший эффект”, поскольку он сделал первую попытку вдохнуть, хотя пульса не было. Затем его “немедленно высушили и согрели”, и дыхание восстановилось. Был зафиксирован неритмичный пульс. У него было сильное носовое кровотечение. Пострадавший “пролежал в состоянии лёгкого эпилептического припадка полтора часа”, но его сердцебиение восстановилось. Ему дали анодин с сурьмой в качестве стимулятора.

К вечеру он был полностью бодр и ориентирован, и смог проспать всю ночь. На следующее утро он полностью выздоровел, его “разум” был “очень ясным”, он не жаловался и чувствовал себя лучше, чем накануне». Это был один из случаев, который доктор Кайт счёл «примечательным», поскольку в течение значительного времени голова утопшего находилась под водой, у него было «повреждение сосудов головы», о чём свидетельствовали «кровотечение из ноздрей» и «длительное затуманивание и спутанность сознания» [29].

Доктор Кайт был первым клиницистом, осознавшим и документировавшим важность портативного “аппарата, включающего в себя набор всех предметов и инструментов, необходимых в таких случаях... если бы его можно было уместить в чемоданчик..., он оказался бы весьма значительным приобретением для искусства реанимации» [30]. В приложении к своему эссе, он описал портативный набор инструментов для оживления явно умерших, “коллекцию, в которую входят все предметы, кроме электрических машин”, и правильный способ использования этих инструментов [30] (рис. 13 и 14).

В 1858 году **Генри Роберт Сильвестр** (рис. 15) предложил метод искусственного дыхания, который заключался в том, что пациента укладывали на спину, поднимали руки над головой, чтобы облегчить вдох, а затем прижимали руки к груди, чтобы облегчить выдох (рис. 16). Этот метод был направлен на имитацию естественного процесса дыхания путём расширения и сжатия грудной клетки.

Рис. 13. Предметы реанимационного набора [30]

Рис. 14. Предметы реанимационного набора [30]

Рис. 15. Henry Robert Silvester (1828–1908) — доктор медицины, врач Королевского гуманного общества. Картина маслом, 1895 г.

Рис. 16. Метод искусственного дыхания по Сильвестру

В 1880 году эндотрахеальный метод был использован, возможно, впервые, для катетеризации трахеи и стал реальной альтернативой трахеотомии. Признание факта, что можно поддерживать жизнь, поддерживая работу лёгких (и, конечно, кровообращение) внешними средствами, привела к разработке аппаратов, предназначенных для этой цели [31].

Оро- и назотрахеальная интубация превратилась в один из важнейших методов анестезиологии. Первоначально интубации проводились для устранения острой обструкции дыхательных путей при дифтерии у детей. Ещё в конце XIX века единственным шансом на спасение жизни была трахеотомия.

Хотя техника этой операции в то время была хорошо отработана, спасти жизнь умирающих пациентов очень часто было невозможно. Известный американский педиатр **Джозеф О'Двайер** (рис. 17) возродил технику интубации, и его превосходные результаты стали огромным успехом и способствовали её применению во всём мире, хотя в то время это была уже хорошо известная процедура [32]. Его метод интубации, также называемый методом О'Двайера, был впервые опубликован в *New York Medical Journal* 140 лет назад под названием «Интубация гортани» [33]. Работая вместе с хирургом Джорджем Феллом, О'Двайер разработал аппарат для искусственного дыхания. Аппарат Фелла-О'Двайера широко применялся

Рис. 17. Joseph O'Dwyer (1841–1898)

при асфиксии, даже вызванной передозировкой анестетиков. Дальнейшее развитие аппарата позволило проводить вентиляцию лёгких с положительным давлением, а сочетание с воронкой для наркотических препаратов расширило возможности анестезиологии.

Джозеф О'Двайер и **Джордж Фелл** были признаны первопроходцами в других областях: О'Двайер – педиатрами и отоларингологами; Фелл – анестезиологами, особенно торакальными, а также торакальными хирургами. Кроме собственных публикаций Фелла, о его работе сведений очень мало. В большинстве статей по истории анестезии содержатся лишь поверхностные ссылки на этих первопроходцев, если таковые имеются, хотя иногда им уделяется более пристальное внимание, как правило, в связи с аппаратом, носящим их имена (аппарат Фелла-О'Двайера) [34, 35, 39]. И есть третий человек, заслуживающий уважения: **Уильям Перри Норттрап** (William Perry Northrup), ярый сторонник О'Двайера, который с самого начала участвовал в реанимационных мероприятиях, используя комбинированный аппарат Фелла-О'Двайера [36, 37].

Достижения Фелла в области «принудительного дыхания»

- Разработал аппарат для принудительного/форсированного дыхания человека, основанный на 8-летнем опыте вивисекции лабораторных животных.

- Доказал, что с помощью принудительного дыхания можно спасти жизни, когда обычные методы искусственного дыхания не помогают.

- Выступал за тщательный уход и внимание к аппарату, поддерживая его в полной готовности к чрезвычайным ситуациям.

- Выступал за то, чтобы сначала оказать помощь на месте, так как при транспортировке в больницу теряется время [38].

- Уделял особое внимание командной работе и использовал группы коллег и студентов в случаях, требующих длительного лечения.

- Предлагал лицевую маску, чтобы врачи и спасатели-неспециалисты могли с большей готовностью использовать принудительное дыхание без трахеотомии.

- Выступал за то, чтобы каждый студент-медик в стране обладал знаниями «для использования аппарата» [38].

- Рекомендовал использовать принудительное дыхание при остановке дыхания для более широкого спектра причин, чем только отравление опиатами (например, при утоплении и асфиксии всех видов).

- Предвидел применение принудительного дыхания в нейрохирургии и путём «адаптации эфиризации к технике» в торакальной хирургии.

На рисунках 18–21 представлены иллюстрации основных достижений Фелла [39].

Рис. 18. Аппарат Фелла для «принудительного дыхания». 1 - двойные мехи или устройство подачи воздуха; 2 - воздушные клапаны с кислородными и анестезиологическими трубками; 3 - лицевая маска, интубационная трубка и т. д.; 4 - аппарат подачи кислорода; 5 - анестезиологический контейнер; 6 - анестезиологический регулирующий клапан; 7 - резиновый манометр; 8 - трехходовые соединения; 9 - метроном Мельцеля. Фелл, 1910 г.

Рис. 19. Маска Фелла

Рис. 20. Эндотрахеальная трубка Фелла

Рис. 21. Трахеотомическая трубка Фелла

Краткая биография Фелла

Джордж Фелл (рис. 22) родился в Чипева, провинция Онтарио, Канада, 10 июля 1849 года и первоначально получил специальность инженера в Университете Буффало, штат Нью-Йорк [40]. К 20

годам он «установил первую опору на большом маяке Буффало». Через 10 лет, в 1879 году, Фелл был организатором 17-го Американского микроскопического конгресса и одним из основателей Американского общества микроскопистов,

Рис. 22. George Edward Fell (1849–1918) — американский хирург и инженер [39]

а затем в течение 9 лет его первым казначеем и помощником. Помимо работы помощником американского инженера на международном мосту Онтарио–Нью-Йорк в Буффало (1879), в феврале 1882 года он с отличием окончил медицинский факультет университета Буффало и получил диплом врача; его диссертация была посвящена гистологии тромбов в аневризмах. В 1884 году Фелл был приглашён на кафедру физиологии и микроскопии в Ниагарский университет (1885–1895), а в 1886 году получил степень доктора медицины. Джордж Фелл был профессором физиологии и микроскопии в Ниагарском университете, а также врачом в госпитале «Сестры милосердия» в Буффало до 1895 года. С 1910 по 1916 год Фелл работал хирургом в Благотворительном госпитале по лечению глаз, ушей, носа и горла в Буффало. В 1917 году Фелл переехал в Чикаго. Он умер дома в Чикаго, штат Иллинойс, от кардиомегалии 29 июля 1918 года [34, 41].

Благодаря своим экспериментам на собаках, у которых из-за передозировки наркоза развивалось апноэ, он «познакомился» с методом применения ИВЛ с помощью бытовых мехов через трахеотомию, процедуру, которую Фелл назвал «принудительным дыханием», «чтобы отличить её от обычных методов искусственного дыхания» [42]. Опираясь на этот опыт, Фелл считал, что «если дыхание удастся поддерживать подходящими средствами в течение времени, достаточного для выведения яда, жизнь может быть спасена» [42] – тактика медицины интенсивной терапии, которая сейчас используется при передозировке опиатов у людей.

Подробности первого случая Фелла, произошедшего 23 июля 1887 года, о «спасении человеческой жизни», кажутся примечательными. После этого успеха [42] в течение следующих 13 лет Фелл упорно и скрупулезно документировал [43–53] свои клинические обоснования, аппараты, успехи и прогресс в применении принудительного дыхания (ПД) (по так называемому «методу Фелла») более чем у 30 других пациентов, включая некоторых, о которых сообщили другие (Приложения 1 и 2). Тем

не менее, он потерпел разочарование от резкой критики и насмешек, когда представил свой новаторский случай 7 сентября 1887 года на IX Международном медицинском конгрессе, проходившем в Вашингтоне [46, 47]. К июню 1891 года, хотя бы он мог утверждать, что принудительную вентиляцию «наконец-то начали замечать как по эту, так и по другую сторону Атлантики [Париж]», применение метода в его собственной стране было ограниченным, хотя, очевидно, достаточно хорошо известным в Буффало [47]. По его словам, он всё ещё был сильно расстроен из-за того, что его плохо приняли на Панамериканском медицинском конгрессе в 1893 году, когда он представил более 28 историй болезни [50]. В 1896 году [51] и 1899 были документированы два впечатляющих случая [52]. Фелл, по-видимому, больше не упоминался в медицинской литературе до 1910 года, когда он опубликовал две статьи [53]. Через 8 лет, после нескольких лет плохого самочувствия, Фелл умер, причем причины смерти были названы по-разному: «от паралича» [40] или «расширения сердца» [54]. В медицинском некрологе написано: «Он отдал своё открытие на благо человечества и ничего не добился от своей работы» [40].

Помимо своей новаторской работы в области медицины, Фелл также продолжал участвовать в инженерных проектах, некоторые из которых вызвали споры, а некоторые имели большую финансовую ценность для государственных учреждений. Об этом сообщается в некрологе в «Медицинском журнале Буффало» [40] (так был переименован журнал, в котором был опубликован его первый медицинский триумф). Фелл также был изобретателем. В 1888 году комиссия штата Нью-Йорк обратилась к доктору Джорджу Феллу с просьбой доработать электрический стул изобретателя Гарольда Брауна, который ещё не использовался. Поскольку интересы Фелла были гуманными [55], он провёл необходимые предварительные научные эксперименты по вивисекции животных; а после первой казни на электрическом стуле Джордж Фелл (помощник палача на первой казни на электрическом

стуле) заметил: «Этот человек не испытывал ни капли боли!» Однако первое неудачное применение электричества к заключённому потребовалось повторить.

Интересны подробности начала применения электрического стула. Первая в истории казнь человека с помощью электрического стула произошла 6 августа 1890 года в тюрьме Оберн. Казнили Уильяма Кеммлера из Буффало, штат Нью-Йорк. Кеммлер был виновен в том, что зарубил топором свою любовницу Матильду Циглер. Группа врачей и репортёров собралась на историческое событие. Кеммлера трясло в течение 17 секунд. Электрический ток не убил его. Кеммлер был без сознания, но всё ещё дышал. Растерявшиеся тюремщики снова пытали его током в течение 70 секунд. Кеммлер бился и бился в конвульсиях, когда электроды обжигали его голову и руки, наполняя комнату запахом горелой плоти. Некоторые свидетели теряли сознание, а другие выбегали из комнаты. Убийство длилось 8 минут. В то время как многие критики выступали за возвращение виселицы, в Нью-Йорке остались верными электрическому стулу, казнив ещё двух преступников без происшествий. Однако самой неудачной казнью с помощью электрического стула была четвёртая. Уильяма Тейлора должны были казнить 27 июля 1893 года. Первый разряд электричества заставил его ноги напрячься с такой силой,

что они вырвались из ремней стула. Как и Кеммлер, Тейлор был всё ещё жив. Когда палачи попытались пропустить через тело Тейлора второй разряд, выяснилось, что генератор в электростанции перегорел. Тейлора сняли со стула и положили на пол. Сотрудники поддерживали его жизнь с помощью хлороформа и морфина, чтобы его можно было официально убить активным током. Через час и девять минут Тейлора вернули на стул и дали более чем достаточный заряд. Казнь 1903 года в Синг-Синге была последней зарегистрированной неудачной казнью на электрическом стуле. Фреда Ван Вормера казнили на электрическом стуле и объявили мёртвым. Однако по прибытии в прозекторскую Уормер снова начал дышать. Палача, который ушёл домой, вызвали обратно, чтобы снова казнить Уормера на электрическом стуле. По возвращении палача Уормер официально умер. Тем не менее, труп Уормера снова поместили в кресло и ударили током напряжением в 1700 вольт в течение 13 секунд. Он был первым мертвецом, которого казнили на электрическом стуле [56–58].

30 июня 1888 года в журнале *Scientific American* была опубликована иллюстрация того, как мог бы выглядеть электрический стул в штате Нью-Йорк. Окончательный дизайн был разработан Джорджем Феллом (рис. 23).

Рис. 23. Казнь Кеммлера на электрическом стуле

Его другие 20 достижения включали создание первого «простого, недорогого и практичного подводного спасательного средства с использованием лицевой маски» [40], «благодаря которому человек может оставаться под водой значительное время без опасности» [53].

Однако аппарат Фелла в конечном итоге приобрёл известность и пережил своего изобретателя благодаря усилиям Джона О'Двайера и Рудольфа Мэйтаса/Матаса (Rudolph Matas, 1860–1957), которые внесли изменения, обеспечив аппарату более прочное положение в медицинском мире [59, 60].

Подводя итог, можно сказать, что деятельность Фелла в области первичной интенсивной терапии, особенно в течение первых десяти лет, позволяет ему по праву претендовать на роль первопроходца в области интенсивной терапии. Он работал с тяжелобольными пациентами, некоторые из которых страдали тяжёлыми расстройствами многих систем. Чтобы спасти их жизни, когда традиционные методы лечения оказались неэффективными, потребовалось экстренное вмешательство квалифицированного персонала, иногда при длительном применении (было зафиксировано до 80 часов применения его метода). Фелл брался за действительно серьёзные дела в любое время дня и ночи, создавал команды, которые могли разделить бремя тяжёлой физической работы. Он тщательно записывал истории болезни и их особенности, неоднократно публиковал и щедро делился своими знаниями и оборудованием. Он всегда расширял своё видение, отчаянно хотел научить своим методам других и хотел, чтобы его методы были включены в учебные планы медицинских колледжей. В конечном счёте, ему не удалось создать систему спасения и добиться широкого внедрения своего метода профессионалами и обученными парамедиками, несмотря на его многолетнее стремление к его повсеместному внедрению. Фелл усовершенствовал систему, используемую для лабораторных животных, адаптировав её и сделав безопасной для людей. Он также пытался упростить своё оборудование с целью расширения возможностей его применения [39].

В США его времени он, похоже, был единственным, кто нашёл эффективную альтернативу неадекватным ручным методам искусственного дыхания (Сильвестра, Шейфера, Говарда, Хольгера Нельсена и др.). Хотя он видел необходимость предотвращения неоправданной потери человеческих жизней от отравления опиатами, он был полон решимости распространить спасение на другие, потенциально излечимые, угрожающие жизни состояния. Он предвидел другие применения своих принципов и методов, в том числе для «переходящих рубежей» в критических состояниях, таких как травматический шок, асфиксия или «почти утопление»; и для анестезиологии; он ссылаясь на принципы интенсивной терапии, с которыми мы знакомы сегодня. Фелл выступал за готовность оборудования к экстренному вмешательству и действию, а затем продолжение работы. Лишь позднее он осознал, что его метод прерывистой вентиляции лёгких с положительным давлением (IPPV) будет полезен в нейрохирургии, а позднее – что он может помочь справиться с «проблемой пневмоторакса» в торакальной хирургии. Другие переняли принципы Фелла для решения этих проблем. Несмотря на все усилия и попытки Фелла внести вклад в медицинскую практику и популяризировать что-то новое и стоящее, он, как правило, встречал стойкое сопротивление со стороны консервативной медицины. Фелл, каким бы вспыльчивым и «колючим» он ни был, заслуживает того, чтобы его вспоминали с восхищением за его безупречные усилия и успехи.

Джордж Фелл был пионером в области продолжительной искусственной вентиляции лёгких.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Comroe Jr. MH. Retrospectroscope: Insights into Medical Discovery. Menlo park, CA: Von Gehr Press. 1977, 182 p.
2. Heironimus TW. Mechanical artificial ventilation, Springfield, 3d ed. Charles C. Thomas; 1977. 552p.
3. Ibsen B. The anesthetist's view point on treatment of respiratory complications in polio during epidemic in Copenhagen. Proc R Soc Med. 1954;47:72–74.
4. Maloney JV, Whittenberger JL. Clinical implications of pressures used in the body respiration. Am J Med Sci. 1951;221:425–430.
5. Hasan A. Understanding Mechanical Ventilation: A practical Handbook, 2010, New York, Springer. 543 p.
6. Андреас Везалий (Andreas Vesalius, 1514 – 1564). 14 октября 1564 г. Text: electronic. URL: <https://www.critical.ru/calendar/1410Vesalius.htm>
7. Stolyarenko P, Khaidarov A. Pages of the history of general anesthesia. Part 13. DSJ. 2025;1(95):67–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15344754>
8. Stolyarenko P, Khaidarov A. Pages of the history of general anesthesia. Part 15. DSJ. 2025;1(97):44–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15789487>
9. Hooke M. Of preserving animals alive by blowing through their lungs with bellows. Philo Trans R Soc. 1667;2:539–540.
10. Ashbaugh DG, Bigelow DB, Petty TL, Levine BE. Acute respiratory distress in adults. Lancet. 1967 Aug 12;2(7511):319–323. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(67\)90168-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(67)90168-7). PMID: 4143721.
11. Laurie G. Ventilator users, home care and independent living: An historical perspective. In: Kutscher AH, Gilgoff I (eds). The Ventilator: Psychosocial and Medical aspects. New York Foundation of Thanatology, 2001; p.147–151.
12. Hooke M. Of preserving animals alive by blowing through their lungs with bellows. Philo Trans R Soc. 1667;2:539–540.
13. Benigne-Winslow J. Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, et l'abus des enterremens, et embaumens précipités. 1742.
14. Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, et l'abus des enterremens, & embaumemens précipités : par M. Jacques Benigne-Winslow, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, de l'Académie Royale des Sciences, &c. Traduite, & commentée par Jacques Jean Bruhier, Docteur en Médecine. 1749. 572 p. Text: electronic. URL: https://archive.org/details/bub_gb_6B75B7dWHVQC
15. Mouth to Mouth Rescue Breathing. Description of 1732 Resuscitation by William Tossach (1744).

Text: electronic. URL: <https://www.todayinsci.com/Events/Medical/Resuscitation.htm>

16. Trubuhovich RV. History of mouth-to-mouth rescue breathing. Part 2: the 18th century. *Crit Care Resusc.* 2006 Jun;8(2):157–71. PMID: 16749887.

17. Tossach W. A Man dead in Appearance, recovered by distending the Lungs with Air. *Medical Essays and Observations: revised and published by a Society in Edinburgh.* London and Edinburgh: T.W. and T. Ruddimans, 1744, 5, Part 2, Article LX, p. 605–608.

18. Fothergill J. Observations on a Case Published in the Last Volume of the Medical Essays, &c. of Recovering a Man Dead in Appearance, by Distending the Lungs with Air. Printed at Edinburgh, 1744, p. 275–281. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/jstor-104465/page/n1/mode/2up>

19. Fothergill J. Observations on the recovery of a man dead in appearance by distending the lungs with air. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London.* 1745;43:475.

20. Artificial ventilation. Geoffrey Kaye museum of anaesthetic history. Text: electronic. URL: <https://geoffreykayemuseum.org.au/apparently-dead/artificial-ventilation>

21. First Recorded Case of Mouth-to-Mouth Resuscitation. From the archive Staff News. June 2, 2025. Text electronic. URL: <https://staffnews.nhsforthvalley.com/first-recorded-case-of-mouth-to-mouth-resuscitation>

22. Fitzwilliams DC. Biography = Richard Mead, 1673-1754. *Med World.* 1946 Nov 15;65(14):432–6. PMID: 20274201.

23. Price JL. The evolution of breathing machines. *Med Hist.* 1962 Jan;6(1):67–72. doi: 10.1017/s0025727300026867. PMID: 14488739; PMCID: PMC1034674.

24. Randel-Baker L. History of thoracic anaesthesia. In: Mushin WW, ed. *Thoracic anaesthesia.* Philadelphia: FA Davis; 1963:598–661.

25. Tissler PLA. Pneumotherapy including aërotherapy and inhalation methods and therapy. 1903, Philadelphia, Blakiston's sons and Company. 479 p.

26. Kite C. An essay on the recovery of the apparently dead. London, 1788. Printed for C. Dilly in the Poultry. 274 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/b21510829/page/n1/mode/2up>

27. Eisenberg MS. Charles Kite's essay on the recovery of the apparently dead: the first scientific study of sudden death. *Ann Emerg Med.* 1994 May;23(5):1049–53. doi: 10.1016/s0196-0644(94)70103-2. PMID: 8185099.

28. Alzaga AG, Varon J, Baskett P. The resuscitation greats. Charles Kite: The clinical epidemiology of sudden cardiac death and the origin of the early defibrillator. *Resuscitation.* 2005 Jan;64(1):7–12. doi: 10.1016/j.resuscitation.2004.11.011. PMID: 15709230.

29. Kite C. Essays and observations, physiological and medical on the submersion of animals. London, 1795. 434 p. (Cit. p. 377–85). Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/b21442046/page/376/mode/2up>

30. Kite C. Essay on the recovery of the apparently dead. 1788: xxvi–274.

31. Macewen W. Clinical observations on the introduction of tracheal tubes by the mouth instead of performing tracheotomy or laryngotomy. *Br Med J.* 1880;2(122–124):163–165.

32. Goerig M, Filos K, Renz D. Joseph O'Dwyer--Ein Wegbereiter der endotrachealen Intubation und Druckbeatmung [Joseph O'Dwyer--a pioneer in endotracheal intubation and pressure respiration]. *Anasth Intensivther Notfallmed.* 1988 Oct;23(5):244–51. German. PMID: 3071172.

33. O'Dwyer J. Intubation of the larynx. *New York Med J* 1885 (8 Aug); 42: 145–147.

34. Goerig M, Filos K, Ayisi KW. George Edward Fell and the development of respiratory machines. In: Atkinson RS, Boulton TB, editors. *The history of anaesthesia (International Congress and Symposium Series).* Carnforth, Lancs: The Parthenon Publishing Group, 1989: 386–93.

35. Keys TE. The History of surgical anaesthesia. Park Ridge, Ill: Wood Library–Museum of Anesthesiology, 1945 (reprinted 1996): 65–7.

36. Northrup WP. Apparatus for prolonged forcible artificial respiration. *BMJ* 1894 (29 Sep); ii: 697–8.

37. Northrup WP. Apparatus for artificial forcible respiration. *Medical and Surgical Reports of the Presbyterian Hospital.* Chapter XII: 127–36. New York, 1896.

38. Fell GE. Remarkable cases of life saving by the Fell method of forced artificial respiration. *Med Exam* 1899 (Jun); 9 (6; whole no. 99): 168–71.

39. Trubuhovich RV. 19th century pioneers of intensive therapy in North America. Part 1: George Edward Fell. *Crit Care Resusc.* 2007 Dec;9(4):377–93. PMID: 18052905.

40. Obituary: Dr. George Edward Fell. *Buffalo Med J* 1918; 74: 73–4.

41. Keppel A. Discovering Buffalo, One Street at a Time, Death by Electrocutation on Fell Alley? Text: electronic. URL: <https://buffalostreets.com/2011/11/19/death-by-electrocutation-on-fell-alley>

42. Fell GE. Forced respiration in opium poisoning—its possibilities, and the apparatus best adapted to produce it. *Buffalo Med Surg J* 1887 (Nov); 28 (4): 145–57.

43. Fell GE. Forced respiration — Case No. 3. *Buffalo Med Surg J* 1888 (Mar); 29: 345–53.

44. Fell GE. Forced respiration. — History. — Report of six cases; apparatus; effects of, on narcotised human subjects; adaptability of, in cases of drowning or shock. *Trans NY State Med Assoc* 1888 (15 Dec); 6: 36–65.

45. Fell GE. Forced respiration: additional observations. *Trans NY State Med Assoc* 1889; 6: 316–20.

46. Fell GE. Forced respiration. *JAMA* 1891 (7 Mar); 16 (10): 325–30.

47. Fell GE. Forced respiration: continued observations. *Trans NY State Med Assoc* 1891; 8: 176–90.

48. Fell GE. Forced respiration. Answer to article of Dr J O'Dwyer on "An improved method of performing artificial forced respiration". *Arch Ped* 1892 (May); 9: 342–9.
49. Fell GE. Additional evidences of the value of forced respiration (Fell method), in opium narcosis. Report of cases. *JAMA* 1892 (30 Jul); 19 (5): 130–3.
50. Fell GE. Fell method - forced respiration. Report of cases resulting in the saving of twenty-eight human lives. History and a plea for its general use in hospital and naval practice. *Can Med Rec* 1894; 22: (Jan): 73–88.
51. Fell GE. The value of forced artificial respiration (Fell method) in saving human life in chloroform, ether, and nitrous-oxide narcosis, together with the account of a remarkable case in which it was used for four days and three nights upon a physician, resulting in saving his life. *Med Rec* 1896 (30 May); 53: 760–3.
52. Fell GE. Artificial respiration. Forced respiration, with comments on the cabinet methods of Sauerbruch, Meyer, and others; also a new method in thoracic surgery. *Surg Gynec Obstet* 1910; 10: 572–82.
53. Obituary: George Edward Fell. *JAMA* 1918; 71: 485.
54. A Cyclopedia of American Medical Biography: Comprising the Lives of Eminent Deceased Physicians and Surgeons from 1610 to 1910, Volume 1, p. 379.
55. Moran R. Focus: history and science. The strange origin of the electric chair. *The Boston Sunday Globe* 1990; 5 Aug. (Cit. [39]).
56. 1890: The Electric Chair, `Far Worse Than Hanging`. *The New-York Times*. Text: electronic. URL: <https://www.nytimes.com/2015/11/09/insider/1890-the-electric-chair-far-worse-than-hanging.html>
57. Far Werse Then Handing. Kemmler`s Death proves an awful spectacle. *The New York Times*. Published: August 7, 1890, p. 1. Text: electronic. URL: <https://www.nytimes.com/1890/08/07/archives/far-worse-than-hanging-kemmlers-death-proves-an-awful-spectacle-the.html>
58. Electric Chair Quotes. Text: electronic. URL: <https://www.goodreads.com/quotes/tag/electric-chair>
59. Matas R. Intralaryngeal insufflation. For the relief of acute surgical pneumothorax. Its history and methods with a description of the latest devices for this purpose. Part 1. *JAMA* 1900 (2 Jun); 34(22): 1371–5. Part 2. *JAMA* 1900 (9 June); 34(23): 1468–73.
60. Trubuhovich RV. 19th century pioneering of intensive therapy in North America. Part 3: the Fell-O'Dwyer apparatus and William P Northrup. *Crit Care Resusc*. 2009 Mar;11(1):78–86. PMID: 19281449.